

**Underground e mídias digitais: redes colaborativas e experiência estética no
heavy metal brasileiro**

*Underground and Digital Media: Collaborative Networks and Aesthetic
Experience in Brazilian Heavy Metal*

Igor Carvalho Rodrigues¹
Antenor Ferreira Corrêa²

Resumo

Este artigo discute a cena *underground* do heavy metal brasileiro no contexto atual de circulação musical nas plataformas de *streaming*. A partir da problematização do uso das métricas quantitativas de popularidade como critérios para rotular bandas como pertencentes ou não ao contexto *underground*, o texto busca compreender a cena *underground* a partir de dimensões ligadas à experiência estética. O estudo aborda o *underground* mineiro a partir da *Cogumelo Records* e analisa práticas colaborativas no lançamento de *Unholy Retribution*, da banda brasileira *Violator*. As considerações promovidas dialogam com a noção de arte como experiência em John Dewey e Richard Shusterman e com a *participatory art* de Claire Bishop. Argumenta-se que o *underground* se caracteriza pela formação de redes colaborativas e experiências estéticas compartilhadas, configurando uma prática cultural pós-digital.

Palavras-chave: underground, mídias digitais, plataformas de *streaming*, heavy metal.

Abstract/resumen/resumé

This article discusses the Brazilian underground heavy metal scene in the current context of music circulation on streaming platforms. Starting from a problematization of the use of quantitative popularity metrics as criteria for labeling bands as belonging or not belonging to the underground context, the text seeks to understand the underground scene from dimensions linked to aesthetic experience. The study addresses the Minas Gerais underground scene through Cogumelo Records and analyzes collaborative practices in the release of Unholy Retribution, by the Brasília-based band Violator. The considerations presented dialogue with the notion of art as experience in John Dewey and Richard Shusterman and with the participatory art of Claire Bishop. It is argued that the underground is characterized by the formation of collaborative networks and shared aesthetic experiences, configuring a post-digital cultural practice.

¹ Igor Carvalho Rodrigues, doutorando no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais pela Universidade de Brasília (UnB), integrante do grupo de pesquisa MediaLab/Unb. Professor de artes no Instituto Federal de Goiás - campus Valparaíso. E-mail: igor.rodrigues@ifg.edu.br.

² Antenor Ferreira Corrêa. Possui bolsa produtividade PQ2 pelo CNPq. Pós-doutorado pela Università di Bologna (2025), Universidad de Granada (2019) e University of California (2015). Doutor em música pela ECA-USP. Professor Associado IV da Universidade de Brasília (UnB), professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (UnB) e coordenador do MediaLab/UnB. E-mail: antenorfc@unb.br.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: *underground, digital media, streaming platforms, heavy metal.*

Introdução

Após uma aula no ensino médio, na qual ouvíamos *heavy metal* pelo *YouTube*, uma aluna perguntou: “Professor, até quantos ouvintes uma banda precisa ter para ser considerada *underground*?”

Essa pergunta me atingiu de imediato. Afinal, eu nunca tinha pensado sobre a classificação de uma banda *underground* baseada nos seus ouvintes mensais. Isso porque toda a minha experiência na cena desde uma era pré *streaming* indicava que o conceito de *underground* não se relacionava com essas métricas, já que não tinha nem como mensurar quantas pessoas ouviam os *CDs* e as fitas *K7*, que se espalhavam em duplicações caseiras.

Hoje, pensando sobre esse episódio, a pergunta faz todo sentido para ela que cresceu em uma época em que as plataformas e mídias digitais estão profundamente cristalizadas na vida cotidiana. Além disso, a vida pós-digital está permeada e até às vezes condicionada ao sistema de métricas e algoritmos superavançados.

Sem elaborar muito, respondi à aluna que a cena *underground* estaria mais próxima de um movimento cultural que extrapola os limites dos algoritmos. E que apesar dos serviços de *streaming* servirem aos interesses do mercado e das grandes corporações, os artistas da cena *underground* estão lá, independente do número de visualizações ou reproduções mensais.

Mesmo após uma resposta genérica, sua pergunta continuou reverberando a ponto de gerar alguns questionamentos. Dado a supremacia de plataformas de *streaming* e mídias digitais de compartilhamento audiovisual como *YouTube*, *Instagram* e *TikTok*, ainda faz sentido falar em *underground*? Se sim, de que maneira essa cena se organiza diante das dinâmicas de mercado e das métricas de popularidade que estruturam essas plataformas? Além disso, como essa organização pode ser compreendida à luz de uma atitude pós-digital e dos estudos em arte que pensam práticas coletivas e participativas?

Ambientando na cena de Belo-Horizonte, a partir da criação da gravadora independente Cogumelo *Records*, esse trabalho discute as relações de mercado e popularização do *underground* com a intenção de compreender sua relação com o *mainstream*. Em seguida, apresentamos indícios de que o *underground* se aproxima mais de uma prática coletiva do que uma atitude anti-popularização, e como o conceito de pós-digital pode nos ajudar a entender a sua configuração na contemporaneidade. A seguir, utilizamos as práticas que envolvem o evento de lançamento do álbum *Unholy Retribution*, da banda de brasiliense *Violator*, como exemplo de um processo colaborativo para refletir sobre a experiência estética participativa. Como fundamentação teórica, nos apoiamos nas propostas de John Dewey (2010), Richard Shusterman (1998), que pensam a arte enquanto experiência, e de Claire Bishop (2022) com a sua noção de *participatory art*. Para finalizar, articulamos esses conceitos em um panorama contemporâneo a fim de compreender o *underground* como uma prática de caráter colaborativo e marcada por uma atitude pós-digital.

Cogumelo Records e o mercado *underground*

Sob um olhar reducionista, pode-se compreender que o *underground* é apenas o oposto do *mainstream*. Que se o *mainstream* vende, então o *underground* não. Ou, que se está presente nos principais meios de comunicação, então não é *underground*. Essa percepção dualista reduz uma cena complexa a uma relação de falsa polaridade. De fato, existe uma luta dos praticantes do *underground* contra o *mainstream*, e essa luta faz parte da identidade dessa prática (Campoy, 2010). Porém, há outras dimensões da experiência do *underground*, sobretudo no que se refere às práticas coletivas, que ultrapassam esse suposto duelo de popularidade e audiência nos meios de comunicação.

Dentre muitos acontecimentos que fomentaram a cena metal brasileira, destacamos a criação da loja/selo Cogumelo Records em Belo Horizonte. Fundada, em 1980, pelo casal Pat Pereira e João Eduardo, a loja se expandiu como selo independente em 1985 e lançou respeitáveis artistas como Sepultura, Overdose, Sarcófago, Chakal, Mutilator, Holocausto entre outros (Eduardo; Pereira, 2023). Em uma explosiva

ascensão, a loja vendeu em quatro anos, cerca de 20 mil cópias do primeiro álbum *split* do Sepultura com o Overdose. Em 1993 contava com 53 títulos no catálogo e nos anos 2000 esse número passava de 100.

Ainda no começo de tudo, João Eduardo e Pat Pereira contam que ajudavam a cena a partir do financiamento completo para a produção dos discos das bandas locais, como também na realização de vários eventos. Trabalhando num sistema mais respeitoso, a Cogumelo ajudava no lançamento a partir dos recursos possíveis, inclusive assumindo vários papéis extras como agência de shows, distribuição de produtos, divulgação e até tarefas como fotografias e design gráfico (Eduardo; Pereira, 2023).

No começo dos anos 1990, a Cogumelo Records já contava com seu próprio sistema de distribuição e utilizava de zines e revistas alternativas espalhadas no mundo para circular os materiais em países como Holanda, Japão e Estados Unidos. Esse método ajudou a consolidar artistas na cena *underground* internacional, ajudando a colocar o Brasil, sobretudo Minas Gerais no circuito global.

Mesmo não alcançando ao nível *mainstream* como o Sepultura, o Sarcófago usufruiu de um contrato com uma gravadora e selos internacionais, alto número de vendas de álbuns e turnê internacional, e ainda assim se mantém como um representante digno do *underground* brasileiro³. Há de fato o senso comum que critica veementemente a participação dos grupos do *underground* ao *mainstream*. Porém, apesar de todas essas críticas, o *underground* também necessita de recursos econômicos para sua sobrevivência. Isso porque a cena possui um sistema com condições econômicas singulares e que o seu comércio não é como qualquer outro, pois não é impelida por interesses de crescimento e lucro. O respeito ao produtor e aos artistas, como também a autonomia dos envolvidos, suplantam a mentalidade capitalista alicerçada exclusivamente sobre o lucro (Campoy, 2010).

³ Na época da divulgação do álbum *The Laws of Scourge*, Gerald Minelli, baixista do Sarcófago, afirmou que a banda estava em ascensão no exterior e que seus discos já tinham vendido mais de 50 mil cópias fora do Brasil (Eduardo; Pereira, 2023).

Os participantes do *underground* utilizam-se de diferentes técnicas, práticas, dispositivos e formatos para alcançar os resultados que lhes convêm. Não se trata do meio, e sim da sua finalidade. Se o interesse está em uma circulação extremamente reduzida de informação, então o *zine* impresso ou uma fita K7 parecem ser a melhor opção. Já se a intenção do artista é fazer uma música da maneira mais barata e acessível possível, como em um estúdio caseiro, então a hospedagem gratuita em uma plataforma online é uma escolha assertiva.

Essa opção da tecnologia mais adequada ao trabalho é um exemplo de uma escolha pós-digital (Cramer, 2014). Os proponentes de uma atitude pós-digital rejeitam a ideia de que a tecnologia mais avançada é obrigatoriamente superior às outras e, nesse sentido, escolhem as tecnologias que consideram mais adequadas à cada caso. Isso porque esse termo se refere a um estado em que a ruptura provocada pela tecnologia da informação digital já aconteceu (Cramer, 2014). Outra característica pós-digital está na hibridização entre mídias e pode ser enxergada no *underground* a partir das fitas K7 analógicas sendo comercializadas em plataformas e-commerce, nos artistas que fazem cartazes impressos a partir de softwares de edição e até em *blog online* que documenta e compartilha *zines* impressos, como o metalbrasileirozines.com.br. Assim, podemos compreender que não interessa ao *underground* o tipo de mídia (*LP*, *K7*, *CD*, *MP3*) na qual a música está formatada, o mais importante é a manutenção da autonomia criativa e financeira.

Essa lógica pode ser observada na intenção da Cogumelo *Records* em contrariar modelos exploratórios como os das grandes gravadoras e dividir igualmente com os artistas a renda dos álbuns lançados. Isso indica que houve uma preocupação com o bem-estar coletivo e com uma luta pela sobrevivência do *underground* que não se baseava na individualidade. Através da participação direta dos próprios artistas da cena nas produções, como no split *Overdose/Sepultura* Cavalera, 2013) e no INRI do Sarcófago (Pescada, 2024), pode-se observar que a autonomia dos artistas também era uma preocupação.

Deste modo, podemos afirmar que a estrutura, sobretudo a econômica, em funcionamento em torno da Cogumelo *Records* não inviabilizou a cena

underground. Pelo contrário, ele alavancou carreiras de artistas tanto no próprio *underground* quanto no *mainstream* além de, também, fomentar um circuito independente dentro e fora da capital. Essa sinergia era tão poderosa que alcançava outros contextos fora do seu próprio núcleo.

Um exemplo dessa reverberação vinha de Paracatu, no noroeste do estado. Sandro Neiva (2021) conta que algumas vezes viajou para Belo Horizonte para visitar a cena *underground* da capital mineira, inclusive na companhia de *headbangers* de Brasília. A conexão também acontecia pelas ondas de rádio, já que em 1992, a cidade de Paracatu contava com um programa chamado *Black Sunday*, liderado por Arllen Torres que apoiava as bandas da cidade e deixava o pessoal fazer uma seleção musical dos LPs comprados em Belo Horizonte. Ao fazer isso, o radialista permitia uma emancipação dos integrantes da cena, deslocando-os de uma posição majoritariamente passiva para integrarem uma produção mais participativa.

De forma mais direta, houve uma influência das bandas da capital mineira nas bandas de Paracatu. Como exemplo disso, Sandro Neiva conta que a banda Oráculo chegou a usar a música *Troops of Doom*, do Sepultura, como abertura em uma apresentação em João Pinheiro em 1993 para ganhar aderência instantânea do público (Neiva, 2021, p. 97).

Essa relação do interior com a capital também é observada na região do Triângulo Mineiro. Manu *Joker*⁴, que na última metade dos anos 1980 ainda estava com a banda *Angel Butcher*, é um respeitável integrante da cena da região e conta que também fazia viagens à capital para trocar experiências naquele meio (Rodrigues, 2020). Outro fator importante, foi a mudança de Wagner *Antichrist*, líder da banda Sarcófago, para Uberlândia no ano de 1987. Isso ajudou a fortalecer uma cena que já estava acontecendo. Além de recrutar Manu *Joker* como baterista da nova formação do Sarcófago, que logo iria gravar o aclamado álbum *Rotting*, “também foi responsável por levar uma *demo tape* da banda *Cirrhosis*, de Uberlândia, até a

⁴ Nascido em Araguari, fundador da banda *Angel Butcher*, ex-membro do *Sarcófago* e fundador da banda *Uganga*.

Cogumelo *Records*, rendendo, assim, a assinatura do contrato de lançamento do álbum *split* com a banda belo-horizontina *Loucyfer*” (Rodrigues, 2020).

A contribuição de Wagner *Antichrist* com a cena uberlandense ajudou a aumentar a rede de colaboração através da aproximação dos membros do Triângulo Mineiro com uma estrutura mais consolidada da capital. E por outro lado, o compartilhamento dos participantes do interior com outras cenas também fortaleceu os vínculos dessa estrutura. Não se trata de afirmar que a cena de Belo-Horizonte de alguma forma ditava as regras do *underground* mineiro. Cada região era autônoma e tinha suas características próprias, com seus artistas e eventos acontecendo, independentemente do resto do estado. O que esses dados mostram é que a efervescência da capital também agitava outras regiões e que, em algum nível, o interior também se fazia presente na capital, já que por vezes as cenas se encontravam e se misturavam.

Isso mostra indícios que nos levam a compreender que o *underground* não pode ser definido de maneira simplista pela popularidade de seus artistas. A teia colaborativa (e provocadora) advinda das relações entre os participantes envolvidos possui alta significância em detrimento de critérios quantitativos, pois o *underground* considera grande relevância as práticas coletivas e a consciência da autonomia criativa.

***Unlohy Retribution* e as práticas coletivas**

No meio de toda a complexidade que permeia a cena *underground* brasileira, existem as relações que pensam a coletividade e as práticas compartilhadas que merecem ser observadas com atenção, pois essas relações ajudam a, como dizem os próprios participantes, manter a chama acesa.

Dentro da cena *underground* brasileira, observa-se a produção de vários artefatos e muitas práticas que mantêm esse organismo pulsante. Destacam-se os álbuns e todas as partes que os permeiam, tais como a arte da capa e as fotografias dos encartes, por exemplo. Além disso, há a confecção de *zines*, camisetas, lojas, *blogs*, páginas especializadas, estúdios, coletivos culturais, selos entre outras atividades que, de alguma forma, também solidificam essa estrutura. Essas atividades são de grande

importância para a cena uma vez que ajudam na circulação e na manutenção de obras e artistas ao mesmo tempo que possibilitam a vivência dos participantes de forma significativa.

Destacaremos aqui o evento de lançamento do álbum *Unholy Retribution* da notória banda do *underground* de Brasília, *Violator*, ocorrido no dia 13 de dezembro de 2025 como exemplo de uma atividade *underground* que conecta uma rede de práticas e pensamentos que extrapolam fronteiras individuais. As relações humanas, as criações coletivas, o impacto regional e as intervenções urbanas são algumas características observadas em todo o seu processo.

Para a produção, a banda abrigou o belga Yarne Heylen por duas semanas na casa do vocalista Pedro Poney. Para além do trabalho técnico, Poney também fez questão de apresentar a vida cotidiana de Brasília como o transporte público e restaurantes *self-service*. Para ele era fundamental que existisse uma imersão coletiva do produtor, com a banda e com o contexto brasileiro nesse processo de produção (Meier, 2025).

Para a divulgação, a banda optou por vender os ingressos a um preço acessível através de uma plataforma *online*, desenvolvida por um parceiro, com a intenção de emancipar o *underground* da dependência de plataformas exploradoras (Hunter, 2025). Mantendo uma postura crítica ao distanciamento que as redes sociais contemporâneas promovem, ao invés de pagar por *posts online*, optaram por utilizar panfletos impressos, cartazes e adesivos espalhados pelos próprios participantes da cena. Foi um evento para um público que participou na sua realização (Media, 2025).

Essa espécie de rede que conecta o *Violator* com a cena de Brasília também se mostrou presente por meio da participação de outros artistas da região, como as bandas brasilienses *Cosmophage* e *Morbid Devourment* e a banda Execrado, de Formosa, que também se apresentaram. A banda entende a força que essa rede colaborativa tem no *underground* e se preocupa com o envolvimento real das pessoas no cotidiano da cena. Dessa forma, enxergam uma abertura para novos participantes e novos artistas que nascem dessa colaboração (Meier, 2025).

Naquele dia do lançamento, o Toinha foi “tomado” pelo *underground*. A noite nem chegava e já se podia encontrar *headbangers* na porta compartilhando histórias e experiências (Osvaldo, 2025). Era uma comunhão dos mais velhos com os mais novos, dos forasteiros com os de casa. Ao entrar, aqueles que compraram o ingresso antecipado recebiam materiais de bandas *underground* como brinde, resultando em uma ação de partilha com a intenção de fortalecer outros participantes que também fazem a cena sobreviver. Do lado de dentro, o espaço, acostumado a receber bandas internacionais, foi tomado pela cena local de Brasília.

As barracas de venda dos produtos dispunham de materiais autorais dos artistas ali presentes. Quem trabalhou nesse evento foram os próprios participantes da cena. Alguns integrantes das bandas ficavam nas barraquinhas enquanto outros ajudavam na organização e no funcionamento. Pedro “Capaça”, guitarrista do *Violator*, por exemplo, estava trabalhando como *roadie* no palco.

A “energia” dessa comunhão era sentida e ao mesmo tempo liberada, transformando aquela apresentação em uma performance coletiva através da participação do público que se entregava completamente àquele momento. Junto da banda, existia uma performance visceral do público que se debatia em rodinhas que só cessavam com o fim de cada música. Eram corpos de todos os gêneros, tamanhos e cores se chocando em uma epifania que girava no sentido anti-horário em frente ao palco. A troca de vibrações entre o público e a banda era tão forte que, mesmo separados por uma grade e um palco, simbolicamente essa delimitação foi suspensa. Foi um *show* intenso do começo ao fim. Um evento para matar ou morrer em que todos saíram sobreviventes desse momento histórico (Osvaldo, 2015).

Coletividade por meio da arte participativa

Essa percepção do *underground* enquanto uma rede colaborativa o aproxima de certas práticas artísticas contemporâneas que também deslocam o foco do objeto para o processo, do artista isolado para o artista da coletividade. É o caso da chamada arte participativa, tal como teorizada pela crítica Claire Bishop (2022).

Mas antes de seguir, é preciso pontuar os reais objetivos desse trabalho ao aproximar discussões da arte contemporânea com produções não institucionalizadas, como no caso do *underground*. Não se trata, de forma alguma, de institucionalizar a cena *underground* e, por consequência, conferir-lhe o título de arte contemporânea. Nem tampouco se pretende reescrever a história da arte tradicional. Nossa proposta, na verdade, tem a intenção de pensar a arte na vida, já que “a experiência estética não se limita ao domínio da prática artística historicamente estabelecida” (Shusterman, 1998, p. 38).

Seguimos em uma visão *deweyana* da arte que a enxerga enquanto experiência, e como tal, faz parte de nossa vida (Shusterman, 1998, p. 45). A ligação da arte e da percepção estética com a experiência não é uma diminuição de sua importância e dignidade. Na verdade, entende que existe uma troca ativa e alerta com o mundo (Dewey, 2010). Pensar na arte enquanto experiência não muda as classificações já habitadas, mas serve como um instrumento retórico de apreciação daquilo que é inerente à arte (Shusterman, 1998). Dessa forma, recusamos uma dicotomia que enxerga produções fora do circuito artístico tradicional como menores e sem conteúdo. Pelo contrário, pretendemos com esse trabalho expandir as discussões sobre arte e a experiência estética de maneira que estas sejam observadas, acima de tudo, na vida.

Dessa maneira, práticas como a imersão presencial no processo de criação do álbum do *Violator*; o trabalho em rede dos *headbangers* mineiros e brasilienses e a performance coletiva no show de lançamento podem ser pensadas à luz da “*participatory art*”.

Claire Bishop (2022) esclarece que o termo *participatory art* difere de outras práticas contemporâneas que seguem essa mesma tendência, pelo fato de envolver muitas pessoas, em oposição à relação individual de interatividade, e evita possíveis ambiguidades do termo arte socialmente engajada. *Participatory art* se refere a trabalhos artísticos nos quais as pessoas constituem o meio e o material artístico central, e que muitas das vezes se esforçam para enfatizar o processo em vez de uma imagem, conceito ou objeto definido. Ainda, há forte valorização da dinâmica de

grupo, de uma situação social ou da conscientização a partir de uma experiência direta. Ela entende que esses trabalhos são como um canal para mudanças sociais, e enxerga sua potência para ajudar a reparar o vínculo social (Bishop, 2022).

Essas qualidades podem ser percebidas na cena *underground* quando existe a atitude de pessoas como Pedro Poney que, por exemplo, cedem um espaço da sua casa para hospedar o produtor do álbum com a intenção de ambientá-lo ao contexto brasileiro, na escolha de venda dos ingressos por meio de uma plataforma independente, na aposta dos participantes por uma divulgação boca-a-boca em detrimento das redes sociais, na parceria com artistas locais e no fortalecimento de uma rede colaborativa, na distribuição de material gratuito e na experiência do show compartilhada.

Esse mesmo olhar nos ajuda a revisitar, com mais maturidade, os primeiros exemplos deste artigo. O modelo mais colaborativo de apoio que possibilitou aos participantes da cena de Belo-Horizonte a atuação direta na sua construção e solidificação. Viabilizou, também, a participação dos *headbangers* de Paracatu na programação do rádio como uma colaboração criativa. Dessas atuações ativas e, por vezes, ativistas, criou-se, concomitantemente, a preocupação do estabelecimento de um vínculo social como característica reconhecida no âmbito do *underground* brasileiro.

Conclusão

Uma compreensão genérica e simplista do *underground* pode considerar contraditório o fato de uma banda ou de um artista dessa cena estar ligado a um sistema *mainstream* ou à indústria musical. É fato que os serviços de *streaming* facilitaram a propagação de músicas e, conseqüentemente, de artistas. E, em uma era em que os jovens são nativos dessa lógica de consumo, o *underground* pode parecer algo obsoleto. Nesse sentido, a pergunta da aluna mencionada no início deste texto revela-se genuína e pertinente. Pensar no número de ouvintes mensais é ter como critério a lógica da popularidade, da visibilidade, do mercado e das relações com o universo *mainstream*.

Entretanto, a cena *underground* também está relacionada com um mercado que, por vezes, perpassa pelo *mainstream*. Mas isso não é um problema, uma vez que o objetivo principal da relação econômica da cena não é o lucro, mas sim o respeito à rede em que o material se origina. Antes de ser uma prática antimercado, o *underground* é um sistema complexo que perpetua uma prática de manutenção respeitosa de uma rede colaborativa.

Não existe cena *underground* sem a participação dos seus integrantes, e isso fica claro quando se considera a rede que sustenta as diversas produções. O combustível para esse fogo está na partilha de responsabilidades, na atenção com os outros, na presença nos eventos, na produção de material, no apoio incondicional e em outras práticas reparadoras de um elo social.

Ao perceber o caráter participativo, a cena *underground* aproxima-se de certas práticas da *participatory art* que enxergam a importância do processo colaborativo em detrimento da vendagem do material produzido. Nesse sentido, podemos pensar nas várias práticas que permeiam a cena como potenciais experiências estéticas, tanto as que geram um material (como a produção de *zines* e álbuns), quanto as práticas mais desmaterializadas (como a participação colaborativa em eventos e o diálogo em rede). Enxergar o processo sob essa ótica ajuda a reaproximar a arte da vida e a enxergar a cena *underground* como um lugar de experiência estética.

Por fim, é preciso destacar que a cena se comporta de maneira híbrida em relação às mídias, e por isso tem uma atitude pós-digital. O *underground* não se limita a suportes determinados, mas funciona de acordo com suas necessidades. A pergunta, portanto, não é quantos ouvintes fazem uma banda ser *underground*, mas de que maneira os integrantes da cena estão inseridos em uma rede de práticas, relações e experiências que caracterizam essa cultura.

Referências

Bishop, C. (2022). *Artificial hells: Participatory art and the politics of spectatorship* (2nd ed.). Verso.

Campoy, L. C. (2010). *Trevas sobre a luz: O underground do heavy metal extremo no Brasil*. Alameda.

Cavallera, M. (2013). *My bloody roots: Toda a verdade sobre a maior lenda do heavy metal brasileiro*. Agir.

Cramer, F. (2014). What is 'post-digital'? *APRJA*, 3(1).
<https://doi.org/10.7146/aprja.v3i1.116068>

Dewey, J. (2010). *Arte como experiência*. Martins Fontes.

Eduardo, J., & Pereira, P. (2023). *Catálogo: Cogumelo 40 anos*. Cogumelo Records.

Gomes, E. F., & Leite, A. C. F. (2024). I.N.R.I. do Sarcófago e a epistemologia da gambiarra: Fluxo e refluxo entre centros e periferias na cena black metal mundial. In R. Barchi, C. dos Passos, C. Bahy, & G. Burkhardt (Orgs.), *Música extrema em deba(r)te: Saberes e práticas marginais* (pp. 480–503). Pimenta Cultural.

Hunter, A. (2025, November 25). Show de lançamento do novo disco do Violator em Brasília. *Headbangers Brasil*.
<https://headbangersbr.com/show-de-lancamento-do-novo-disco-do-violator-e-m-brasilia/>

Media, C. (2025, December 5). Violator lança *Unholy Retribution* e prepara show histórico de retorno em Brasília. *Cogumelo Media*.
<https://cogumelomedia.com.br/2025/12/05/violator-lanca-unholy-retribution-e-prepara-show-historico-de-retorno-em-brasilia/>

- Meier, E. (2025, December 12). Violator retorna aos palcos de Brasília com *Unholy Retribution*. *Cult22*.
<http://www.cult22.com/blog/2025/12/violator-retorna-aos-palcos-de-brasilia-com-unholy-retribution/>
- Neiva, S. (2021). *Paracatu Rock City: Uma história de rock 'n' roll no noroeste de Minas*. Pervitin Filmes.
- Oswaldo, T. B. (2025, December 13). VIOLATOR – lançamento do disco *Unholy Retribution*. *O Subversivo Zine*. <https://osubversivozine.com.br/?p=953>
- Pescada, M. (2024). *Distorções do submundo: Dissecando álbuns matadores do underground brasileiro* (Vol. 1). Denfire.
- Rodrigues, I. C. (2020). *Arte & heavy metal: Experiências em Uberlândia e região*. Editora Reverso.
- Shusterman, R. (1998). *Vivendo a arte: o pensamento pragmatista e a estética popular*. Editora 34.